

ОСНОВЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ

Р.Х. Джураев¹, К.А. Каримов²

¹Зав.отд. НИПВ им Кары Ниязи, академик, д.п.н,

²Зав.отд. НИПВ им Кары Ниязи, д.п.н (DSc), доцент

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18036627>

Аннотация. В статье представлен анализ необходимых условий педагогического управления деятельностью общеобразовательной школы. Материалы статьи расширяют представления об изменении компетентностей директора школы и о подготовке студентов к педагогическому творчеству в пространстве опытно-экспериментальной работы в таком образовательном учреждении.

Ключевые слова: педагогическая деятельность, интеграция педагогической теории и практики, педагогическая компетентность, педагогическое управление, функциональные обязанности, педагогическая подготовка.

Abstract. The paper presents an analysis of the necessary conditions for pedagogical management of the comprehensive school. Materials of this article broaden understanding of the changes in competencies of the school principal and preparing students for pedagogical creativity in the space of the experimental work in this educational institution

Key words: teaching activities, the integration of educational theory and practice, pedagogical competence, pedagogical management, responsibilities, teacher training.

Педагогическое руководство школой налагает на директора особую ответственность и требует своеобразных компетентностей. Функции всем участникам педагогического процесса понятны и четко определены уставом, правилами, традициями, наконец.

Зачем оркестрантам дирижер, если все прописано в партитуре? Каждый исполнитель знает свой инструмент и виртуозно владеет им, знает свою партию, ритм поддерживают ударные (например, барабан), а настоящей музыки, ее вдохновляющей красоты и захватывающей выразительности нет. Почему? Дирижер не барабанщик, хотя и регулирует ритм, он объединяет и усиливает выразительность произведения творца и устремлений каждого музыканта. Не случайно в макаренковской педагогике так много музыкальных терминов.

Проблема заключается в том, что у директора необъятные функциональные обязанности, а если учесть, что он еще и педагог, то, по В. А. Ясвину [1, с. 25], ему необходима «радуга педагогической компетентности».

Специалисты по управлению школой (А. М. Моисеев и др.) в содержании внутришкольного управления усмотрели целый комплекс необходимых функций: 1) управление стабильным функционированием школы - 51 функция, 2) ее развитием - 37 и 3) управление функционированием и саморазвитием системы внутришкольного управления - 40 функций [2, с. 285-291]. На практике же, по данным социологического исследования, проведенного среди работников органов управления образованием, более половины респондентов на первое место поставили управление материальными

ресурсами, на второе (40-45% участников опроса) - управление качеством обучения (А. М. Новиков) [3]. При этом нам известно краеугольное положение менеджмента, выраженное так называемым «числом Миллера», о том, что каждый уровень иерархии может в своей деятельности осуществлять 7 ± 2 функций (не менее 5 и не более 9) [3]. До внутришкольного управления дело усугубляется обилием текущих, самых неожиданных и непредвиденных оперативных дел, которые ни отложить, ни делегировать нет времени. Воспитание требует немедленного решения.

М. М. Пришвин, имевший небольшой опыт управления сельской школой в те же годы, позже в своем дневнике записал: «Самое наивестественное движение у человека, если он видит хулиганствующего мальчишку - выдрать его. Это в природе человека, а педагог начинается там, где человек останавливает в себе это естественное движение и старается обойтись без дранья» [5, с. 367]. Далекое не каждому директору школы удается на деле овладеть такой позицией, хотя благие намерения в начале, да и на «промежуточном финише» (после повышения квалификации) были у каждого.

Не случайно В. Н. Сорока-Росинский выделял «породы педагогов». Он считал ошибочным подходом определять компетентность учителя простой арифметической суммой «тех достоинств, которыми ему надлежит обладать. Имеются они у него на все 100% отличный педагог, на 75% - хороший, на 50% - посредственный, ниже 50% - плохой. Разумеется, это не так. Каждый педагог вовсе не матрац, набитый добродетелями, а личность, определенный склад характера, особая порода, каждый в своем стиле» [4, с. 214].

По своей сути педагогическая деятельность является необъятной по ее осмыслению, осознанию, практическому овладению, охвату взаимо(противо)действующих участников процесса, мотивам и прочему всепроникающему влиянию. Воспитанием занимается каждый. Специфика педагогического труда заключается в том, что предметное, психолого-педагогическое, историко-педагогическое, антропологическое знание и даже сформированные в достаточном объеме основные компетентности (прогностические, содержательно-методические, диагностические, коммуникативные, стимулирующе-оценочные) еще не гарантируют получения высокого результата. Необходимо достичь достаточно выраженного уровня мотивации в педагогическом управлении, сформированности конструктивной направленности мышления и жажды творения целостной личности обучающегося.

Целью статьи является установление и обоснование необходимых условий педагогического управления общеобразовательной школой и развития мастерства ее директора. Последнее является очевидным в теории со времен Я. А. Коменского. Интеграция же педагогического знания в практику социально и экономически важного дела столетиями остается забытым, невостребованным ресурсом. В истории педагогики мы найдем немало попыток такой интеграции: К. Д. Ушинский убеждал всех в пользе педагогической литературы и отстаивал взгляд на педагогику как науку и искусство, а Л. Н. Толстой на новых идеях организовал учебно-воспитательный процесс в начальной школе своей усадьбы в Ясной Поляне. Это в XIX в., и список можно продолжить.

Второй подход был информационно-просвещенческий, который осуществляло в своей скромной, незаметной общественной деятельности Педагогическое общество. Так, например, педагоги во главе с Г. И. Щукиной и З. И. Васильевой опубликовали ре-

комендации об использовании в школьной практике достижений педагогической науки [7]. Во многих регионах проходили семинары и научно-практические конференции.

В этом же направлении были осуществлены творческие устремления педагогов-новаторов. «В педагогике, как и в искусстве, - писали в те же годы Н. Д. Никандров и В. А. Кан-Калик, - нет закрытых, завершенных тем, они постоянно рождаются вновь и вновь в горниле живого педагогического процесса» [9, с. 46].

Третий подход – это экспериментальная педагогика как «совместная деятельность ребенка и взрослого» [10], которая выросла из идеи «Авторской школы». Группа ученых своей сверхзадачей ставили «развитие механизма государственно-общественного управления школой, образованием в целом» [10].

В. И. Загвязинский выделил и обосновал пять необходимых источников педагогического творчества: 1) общечеловеческие гуманистические идеалы, отражающие подлинный «социальный заказ»; 2) «достижения наук о человеке, вытекающие из современных научных подходов и рекомендаций, прежде всего данных психолого-педагогической науки»; 3) педагогический опыт прошлого и настоящего времени; 4) педагогический потенциал внутренней и внешней социальной среды, включая семью и органы управления; 5) «творческий потенциал личности педагога» [11, с. 17-18]. Исследователи единодушны в том, что для достижения цели необходимы педагогическая компетентность и воля руководителей и исполнителей в лице обучающихся и обучающихся. Вывод: педагогическому творчеству надо основательно учить и учиться на всех этапах подготовки, переподготовки, повышения квалификации и самообразования в обыденности жизненного потока.

Примером адекватной подготовки студентов педвуза является предложенная Л. А. Косолаповой система экспериментально-аналитического обучения студентов педагогике. Целеполагание в этом опыте вырастает из осознания начинающим педагогом закономерностей и стремления достичь позитивных изменений в педагогических явлениях на практике. Далее само педагогическое знание на основе взаимопереходов теории и практики в многообразных видах познавательной и практической деятельности, расширяющейся от курса к курсу, в процессах обучения педагогике и самообразования обеспечивают становление и развитие субъектной позиции и естественное вхождение студентов в профессионально-исследовательскую деятельность. «Самоопределение педагога, - подчеркивает автор, - стимулируется путем включения в процесс самопознания, в рефлексивноаналитическую деятельность, которая должна пронизывать весь процесс преподавания (изучения) педагогике, становиться неотъемлемой чертой профессиональной деятельности» [12, с. 150].

Данный подход является альтернативным по отношению к известным положениям В. А. Сластенина о пяти уровнях развития умений педагога в процессе непрерывной от курса к курсу практики: интуитивный, репродуктивный, репродуктивно-творческий, творческо-репродуктивный, творческий, - потому что экспериментально-аналитическое обучение интегрирует теорию и практику, касается внутренних процессов становления личности специалиста, обретающего свой профессиональный почерк, опыт исследователя. Анализ опыта многолетнего внедрения обозначенного подхода в практику позволяет Л. А. Косолаповой сделать вывод о том, что «эффективность обучения педагогике связана с качественными изменениями учебно-познавательной и учебно-профессиональной деятельности ("педагогическая практика"). Первая из них приобретает эвристический,

квази-исследовательский характер, вторая - обогащается в результате использования других видов деятельности (игровой, досуговой, общественно-полезной, повседневного общения), позволяющих моделировать педагогическую деятельность или действия, приемы данной деятельности» [12, с. 147].

Выпускники педвуза, прошедшие такую школу, овладевшие профессионально-исследовательской деятельностью [13] будут уже готовой командой для директора общеобразовательной школы - созидателя личности учителя и его учеников. Это первое необходимое условие педагогического управления школой. Без воодушевленной единой команды сподвижников даже талантливому педагогу-директору успеха не достичь и при достаточной свободе управленческих действий, предоставляемых законной теперь автономией. Не добиться успеха и молодым компетентным специалистам, ориентированным на педагогическое творчество, без воодушевляющей поддержки директора.

Следующим принципиальным условием является не амбициозность и не только соответствие основным составляющим компетентности руководителя как его неотъемлемых качеств: профессионализм, коммуникативность, информированность, законопослушность [14]. Для того чтобы определить стратегию, цели и задачи функционирования и развития образовательного учреждения, руководителю недостаточно и антропологических знаний. Ему необходима нацеленность на развитие личностного потенциала каждого воспитанника и его наставников и учителей, родителей своих учеников, убежденность в необходимости соответствия его управленческой деятельности идеалам народности и любви к делу воспитания и детям. У истоков рассмотрения народности как основной педагогической закономерности стоял К. Д. Ушинский. Он утверждал, что в центре внимания педагога находится человек «со всеми его народными и единичными особенностями». «Положим, - писал он, - что вы не любите философию, не верите в психологию, но неужели вы думаете, что можно устраивать Ни родное воспитание, не сознавая ни цели, ни средства, ни почвы, на которой мы хотим работать?» [15, с. 32].

Понимание сущности этой и других закономерностей педагогики может помочь каждой школе, каждому педагогу открыть смысл своей деятельности: или готовят счастье своей стране, как писал великий педагог, или - несчастье. Следовательно, для каждого директора важно, чтобы в школе «...царствовала серьезность, допускающая шутку, но не превращающая всего дела в шутку, ласковость без приторности, справедливость без придирчивости, доброта без педантизма, и, главное, постоянная разумная деятельность» [15, с. 258].

Объектом педагогического управления общеобразовательной школой является динамичный процесс воспитания, учения и обучения, развития детей и всех участников этого процесса. В организационном поведении руководителя специалисты выделяют около четырехсот необходимых умений и навыков. Но важным условием успешности является педагогическая наблюдательность, адекватная оценка ситуации, гибкость ума, терпение, решительность и такт. Данное условие как проявление мастерства директора школы выражается в строгом соблюдении диагностических принципов: целостного изучения явлений в их изменении и развитии, комплексности используемых методов, единства изучения и воспитания школьников, одновременного изучения коллектива и личности, объективности [16]. Недопустимы предубеждения и субъективизм в суждениях и оценках директором организационного поведения, детей и сотрудников, потому что

«каждый ребенок неповторим, и то, что хорошо по отношению к одному, не годится для другого. Каждый учитель - индивидуальность, к которой общие положения применимы с большой осторожностью» [16, с. 57]. В теории управления такие компетентности руководителя нередко называют «экстрафункциональными», поскольку они связаны с неповторимостью и креативностью личности самого руководителя.

Следующим условием успешного управления школой является обеспечение в конструируемых делах свободы их выбора и круга взаимодействующих лиц в достижении целей школы как социально-образовательной организации. Соблюдение на практике данного условия отражается в сформированности мотивов нравственной ответственности; общей культуре организации; в ориентации директора на расширение круга интересов и достижение подлинной интеллигентности сотрудников в процессе реализации миссии школы; в успешном созидании собственного уклада, обретении «своего лица» и привлекательности для всех субъектов образования: детей, их родителей, учителей и всего ближайшего окружения.

Самостоятельность и активность - залог успеха руководителя-педагога. Конструктивизм директора определяется не только научной компетентностью, но и систематической, регулярной рефлексией педагогического управления.

ЛИТЕРАТУРА

1. Ясвин В.А. Радуга педагогической компетентности, или Модель педагогического портфолио // Директор школы. 2010. № 2. С. 25-32.
2. Управление школой: словарь-справочник руководителя образовательного учреждения / под ред. А. М. Моисеева, А. А. Хвана. М.: Пед. о-во России, 2005. 320 с.
3. Новиков А. М., Новиков Д. А. Как модернизировать управление образованием?// Народное образование. 2005. № 5. С. 3-6.
4. Сорока-Росинский В. Н. Педагогические сочинения /сост. А. Т. Губко. М.: Педагогика, 1991. 240с.
5. Пришвин М. М. Дневники / сост., предисл. и ком- мент. Ю. А. Козловского. М.: Правда, 1990. 480 с.
6. Профессиональный стандарт педагогической деятельности: требования к учителю и к педагогическому образованию // Вестн. образования. 2007. №7. С. 17-35.
7. Использование достижений педагогической науки в практике обучения и воспитания школ / под ред. Г. И. Щукиной и З.И. Васильевой. JL, 197/* . 107 с.
8. Педагогическое наследие К. Д. Ушинского - источник мастерства учителей современной школы: 100-летию Я. А. Коменского посвящается / под ред. А. П. Медведицкова. Омск,1992. 130 с.
9. Кан Калик В. Н., Никандров Н. Д. Педагогическое творчество. М.: Педагогика, 1990. 144 с.
10. Адамский А. Что хочет изменить «Эврика»? // 1. Первое сентября. 2000. № 75. 17 окт.
11. Загвязинский В. И. Организация опытно-экспериментальной работы в школе: Пособие для руководителей школ, учителей и воспитателей. Тюмень, 1993. 235 с.
12. Косолапова Л. А. Обучение студентов педагогике: методологические и теоретико-технологические основы: моногр. Пермь, 2011. 446 с.

13. Косолапова Л. А. Профессионально-исследовательская деятельность современного учителя // Наука и школа. 2011. № 3. С. 49-55.
14. Квалификационные характеристики должностей работников образования // Единый квалификационный справочник (ЕКС) должностей руководителей, специалистов и служащих. Приложение к Приказу Минздравсоцразвития РФ от 14 августа 2009 г. № 593.
15. Ушинский К. Д. Собр. соч.: в 11 т. М.; Л.: АПН РСФСР, 1948-1952. Т. 6. 378 с.
16. Максимов В. Г. Педагогическая диагностика в школе: учеб. пособие для студентов высш. учеб. заведений. М.: Академия, 2002. 272 с.